

ЭЛВИН ТОФФЛЕРНИНГ ФУТУРОЛОГИК КОНЦЕПЦИЯСИ

Хайдаров Улуфбек Улканбаевич – ЎзМУ 2-курс магистранти

Ахборот жамиятининг концептуал асослари футурологиядан келиб чиқади. Бу мавзуга биринчи бўлиб америкалик социологлар Д.Белл ва Э.Тоффлерлар кириб келаётган постиндустриал жамият ҳақида ўз талқинларини таклиф қилдилар. Д.Беллнинг "Бўлажак постиндустриал жамият" асари биринчи марта 1973 йилда, Э.Тоффлернинг "Учинчи тўлқин" китоби эса 1980 йилда нашр этилган. Олимлар ўз ишларида кенг футурологик умумлашмаларга келишган.

Э.Тоффлернинг футурологик концепцияси постиндустриализм ва ахборот жамияти ғояларини ривожлантиришга муҳим ҳисса қўшди. Бу унинг "Келажак зарбаси" (1971), "Учинчи тўлқин" (1980) ва "Ҳокимият метаморфозалари" (1990) трилогиясида ва бошқа асарларида баён этилган.

Э.Тоффлернинг таъкидлашича, ҳар учала китоб ҳам 1950-йилларнинг ўрталаридан 75 йилдан кейин – 2025 йилгача бўлган бир хил даврни ўрганади. Тоффлернинг сўзларига кўра, бу давр тарихда бурилиш нуқтаси бўлиб, ўтган асрларда ҳукмронлик қилган " завод қувурлари" цивилизацияси охири-оқибат ундан тубдан фарқ қиладиган бошқасига ўз ўрнини бўшатиб беради ва буларнинг барчаси ҳокимият учун кураш ва тўқнашувлар билан бирга келади. дунёни ларзага солмоқда. Трилогияга киритилган китобларнинг ҳар бири мустақил асар сифатида ўқилиши мумкин, лекин улар биргаликда изчил ва мантиқий бир бутунликни ташкил қиладди. Трилогиянинг асосий мавзуси жамият бирдан янги ва мисли кўрилмаган нарсага айланганда одамларда содир бўладиган ўзгаришларни таҳлил қилишдир.

Трилогиянинг барча қисмлари бир вақт оралиғига қаратилган, аммо уларнинг ҳар бири кундалик ҳаётнинг жабҳасидан ташқарига қараш учун турли хил воситалардан фойдаланади. "Келажак зарбаси" да ўзгаришлар жараёни ва унинг одамлар ва ташкилотларга таъсирини кўриб чиқади⁸⁰. "Учинчи тўлқин" да жамиятга таъсир қилувчи ўзгаришлар йўналишини таҳлил қиладди⁸¹. "Ҳокимият метаморфозалари" бошқарув муаммосига бағишланган: давом этаётган ўзгаришларни ким ва қандай шакллантирмоқда⁸².

"Келажак зарбаси" тарихининг тезлашувининг ўзи, ўзгаришлар йўналишидан қатъи назар, оқибатларга олиб келишини кўрсатади. Воқеалар суръатининг тезлашиши ва уларга реакция вақтининг қисқариши бу ўзгаришларнинг қандай қабул қилинишига боғлиқ бўлмаган маълум оқибатларга олиб келади – ижобий ёки салбий. Э.Тоффлер ушбу асарида жуда тез орада кескин ўзгаришлар одамларни, ташкилотларни ва ҳатто бутун мамлакатларни қамраб олиши мумкинлигини башорат қилган, бу эса ориентацияга олиб келади ва мослашиш учун зарур бўлган ақлли қарорлар қабул қилиш қобилиятини йўқ қиладди. Китоб оиладаги ўзгаришларни, исрофгар истеъмол жамиятининг пайдо бўлишини, таълимдаги кескин ўзгаришларни, генетик инқилобни башорат қилган. 1970 йилда биринчи нашр этилганидан буён китоб кутилмаган халқаро бестселлерга айланди ва кўплаб шарҳларни келтириб чиқарди. АҚШ Илмий ахборот институти

⁸⁰ Қаранг: Тоффлер, Э. Шок будущего, 1970. – М.: АСТ, 2008. – 560 с.

⁸¹ Қаранг: Тоффлер, Э. Третья волна, 1980. – М.: АСТ, 2010. – 784 с.

⁸² Қаранг: Тоффлер, Э. Метаморфозы власти, 1990. – М.: АСТ, 2004. – 672 с.

маълумотларига кўра, у социология соҳасида энг кўп иқтибос келтириладиган ишлардан бирига айланди. "Келажак зарбаси" ёки "Футурошок" иборалари кундалик луғатга кириб, кўплаб луғатларда ва даврий нашрлар саҳифаларида пайдо бўлди.

Трилогияни якунлаш бўйича ишнинг асосий мавзуси – "Куч метаморфозалари" – ҳокимият ва бошқарув муаммоси. Тоффлернинг сўзларига кўра, бизни глобал куч жанги кутмоқда. Агар биринчи тўлқин даврида ҳокимиятнинг асоси зўравонлик бўлса, иккинчи тўлқин даврида пул ва молиявий куч бўлса, учинчи тўлқин даврида бу асос билимдир. Билимни ҳокимиятнинг энг демократик манбаи деб ҳисоблаган Тоффлер ҳозирда дунёда ҳокимият учун кенг кўламли кураш кетаётганини таъкидлайди. Янги ишлаб чиқариш тизими тўлиқ тезкор алоқа ва ахборот, ғоялар ва рамзларни тарқатишга боғлиқ. Тоффлер супермаркет даражасидан тортиб халқаро муносабатларгача бўлган ахборот урушлари ҳақида ёзади. Бутун дунёда ташкил этиш ва бошқаришнинг янги усуллари излаш, аниқ ташкилий тузилмаларни яратиш давом этмоқда. Рақобат ҳаракатчанлик ва доимий инновацияларни талаб қилади, лекин иерархик ҳокимият ижодкорлик ва ташаббусни йўқ қилади. Бу шуни англатадики, бизнес ва ҳукумат зарбалар ва можаролар тўлқини орқали қайта қуришга мажбур бўлади.

Э. Тоффлер келтирган биринчи интерактив ахборот тизимлари ва уларни ижтимоий ҳаётда қўллаш бўйича тажрибалар мисоллари технологияларга ижтимоий эҳтиёжлар мавжудлигини кўрсатади, биз ҳозир, "Учинчи тўлқин" асари ёзилганидан кўп йиллар ўтиб, ахборот жамияти технологияларига тегишлимиз. Элвин Тоффлер, Жон К. Гелбрайт ва Питер Друскер билан бирга Интернет цивилизациясининг биринчи пайғамбарларидан бўлиб, ўзгаришлар ҳақида умумий тушунчани шакллантирган ва уларнинг баъзи хусусиятларини белгилаб берганлиги ажабланарли эмас.

Э.Тоффлернинг назарий қарашлари унинг "Учинчи тўлқин" китобида баён этилган концепцияга асосланади. Э.Тоффлер анъанавий тарихшунослик тушунчаларини эътиборсиз қолдирадиган тарихий жараён феноменологиясининг ўзига хос схемасини таклиф этади. Таъкидлаш жоизки, Э.Тоффлер жуда кенг фактик материалларга, илмий-публисистик адабиётларга ҳаволалар ва статистик маълумотларга (матн 28 бобга бўлинган, ҳажми 700 бетга яқин бўлиб, шу жумладан 534 та ном, 500 дан ортиқ эслатма ва библиографияга асосланган) таянади.⁸³

Э.Тоффлер цивилизация тарихида учта тўлқинни ажратиб кўрсатади: биринчи аграр тўлқин (XVIII асргача), иккинчи саноат (1950-йилларгача), учинчиси пост ёки супериндустриал (1950-йиллардан бошлаб).

Муқаддимада муаллиф ўз китобининг объектив башорат эмаслигини ва ўзини илмий асосли қилиб кўрсатмаслигини таъкидлаб, ўз ижодининг асосини цивилизация ва у билан муносабатларимизнинг ярим тизимли модели сифатида белгилайди. Э.Тоффлер саноат цивилизациясининг сўниб кетиш жараёнини "техносфера", "социосфера", "ахборот" ва "ҳокимият соҳаси" тушунчалари билан таърифлайди, улар замонавий дунёда қандай инқилобий ўзгаришларни бошдан кечираётганини кўрсатади. Бу соҳалар, шунингдек, "биосфера" ва "психосфера" ўртасидаги муносабатларни кўрсатишга алоҳида эътибор берилади. Тоффлер учун "психосфера" психологик ва шахсий муносабатларнинг тузилиши, бунинг натижасида ташқи дунёдаги ўзгаришлар бизнинг шахсий ҳаётимизга таъсир қилади.

⁸³ Қаранг: Тоффлер, Э. Третья волна, 1980. – М.: АСТ, 2010. – 784 с.

Э.Тоффлер қўллаган асосий метафора ўзгаришларга олиб келадиган тўлқинларнинг тўқнашувидир. Муаллифнинг сўзларига кўра, тўлқин ғояси нафақат жуда қарама-қарши маълумотларнинг улкан массасини ташкил қилиш усули, балки "ўзгаришларнинг ғазабланган юзаси" остида нима борлигини кўришга ёрдам беради. Э.Тоффлер ўз ишининг оптимистик характерини таъкидлайди, чунки у янги истиқболлар ҳақиқатига ва "учинчи тўлқин"нинг салоҳиятига ишонади, бу эса "биз ҳозир ҳалокатнинг ўзагидан келиб чиқиши ва ҳаётнинг ажойиб далилларини топишимиз мумкинлигини исботлайди. ." ва парчаланиш. Бу аниқ ва, менимча, инкор этиб бўлмайди, ... ривожланаётган цивилизация ҳозиргача биз билган ҳар қандай цивилизациядан кўра соғлом, ақлли ва барқарор, янада обрўли ва демократикроқ бўлиши мумкин."

Янги ёндашув – ижтимоий жараёнларнинг тўлқинли фронтал таҳлили (ёки "тўлқинли фронт" таҳлили)ни қўллаган ҳолда, бу дунё эволюциясини унинг глобал синхрон фазаларида кўришни англатади, Э.Тоффлер ижтимоий жараёнларнинг техник, иқтисодий, ахборот ва коммуникатив омилларини таҳлил қилади. ривожланиш. Шу билан бирга, у ижтимоий жараёнларни таҳлил қилишга бўлган ёндашуви бизнинг эътиборимизни тарихий давомийликка эмас, балки тарихдаги дискретликка, узилиш моментлари – инновациялар ва танаффус нуқталарига қаратишини таъкидлайди. Э.Тоффлернинг фикрича, ижтимоий ҳодисаларнинг тўлқинли жабҳаларини таҳлил қилиш нафақат уларнинг содир бўлиш вақтидаги асосий ўзгаришларни очиб беради, балки уларга таъсир кўрсатишга ҳам имкон беради.

Биринчи тўлқин, Э.Тоффлернинг фикрича, тахминан 10 минг йил аввал овчилик ва овчиликдан қишлоқ хўжалиги ҳаётига ўтиш ва цивилизациянинг илк куртаклари пайдо бўлиши билан бошланган. Минг йиллар давомида турли хил цивилизациялар ривожланиб, парчаланиб кетди, урушди ва иттифоқларга киришди, ғалати аралашмага бирлашди, аммо уларнинг барчасида қандайдир туб ўхшашликлар бор эди – ҳамма жойда ҳаётнинг асоси ер эди ва қишлоқ аҳоли пункти дунёнинг пайдо бўлишининг манбаи бўлиб хизмат қилди. асосий маҳсулот. Оддий меҳнат тақсимоли ва аниқ белгиланган кам сонли касталар ва синфлар ҳукмронлик қилди: зодагонлар, руҳонийлар, жангчилар, қуллар (ёки серфлар). Ҳокимият авторитар эди ва инсоннинг мавқеи унинг туғилиш фактига қараб белгиланди. Ва барча мамлакатларда ижтимоий ишлаб чиқариш тизими марказлаштирилмаган ва ёпиқ эди – ҳар бир жамоа ўзи истеъмол қилган нарсанинг катта қисмини ишлаб чиқарди. Истиснолар бор эди – масалан,Қадимги Юнонистон ва Римда оммавий ишлаб чиқаришни ишлаб чиқарувчи заводлар, Э.Тоффлер қишлоқ хўжалиги цивилизациясидан кейин нима бўлиши кераклиги ҳақида алоҳида ишоралар сифатида белгилайди – Иккинчи тўлқиннинг ўтмишдошлари.

Иккинчи тўлқин Ўзгаришларнинг биринчи тўлқини XVII аср охирида ҳали ўз имкониятларини тугатмаган. Европада саноат инқилоби туғилди – ўзгаришларнинг иккинчи тўлқини. Янги саноатлаштириш жараёни мамлакатлар ва қитъалар ўртасида анча тез ҳаракатлана бошлади. Шундай қилиб, иккита алоҳида, бир-биридан аниқ фарқ қиладиган ўзгариш жараёнлари (икки тўлқин) ер бўйлаб бир вақтнинг ўзида, лекин ҳар хил тезликда тарқалади.

Ушбу икки тўлқин ўртасидаги кўп сонли тўқнашувлар қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчиларининг ҳаётни саноатлаштиришга қарши норозиликларидан Америка ва Шимолий Америкадаги фуқаролар урушигача бўлган кўплаб сиёсий ва ҳарбий тўқнашувларга олиб келди. Э.Тоффлер америкалик кўчманчилар ҳиндуларни ўз ерларидан ҳайдаб, фермер хўжаликларини Тинч океанига тобора кўчирган ҳолда биринчи тўлқин цивилизациясини қандай яратганликларини кўрсатади. Бироқ, уларни Иккинчи тўлқин агентлари - саноатчилар ва банкирлар кузатиб боришди – XIX аср ўрталарида шимоли-шарқда жадал ривожланаётган саноат сектори пайдо бўлди, унинг манфаатлари бир мунча вақт ўтгач, жамият билан ҳал қилиб бўлмайдиган зиддиятга кирди. -

қулдорлик жанубининг иқтисодий муносабатлари. Кўпчилик, деб ёзади Э.Тоффлер⁸⁴, фуқаролар уруши ахлоқий сабабларга кўра, масалан, қулликка қарши олиб борилган деб ўйлайди. “Жанг кенгроқ савол устида эди:янги бой қитъани ким бошқаради – ифермерлар ёки саноатчилар, яъни биринчи ёки иккинчи тўлқин кучлари? Келажакдаги Америка жамияти табиатан қишлоқ хўжалиги ёки саноат бўладими? Шимолликлар ғалаба қозонганда, зарб қуйилди. АҚШни саноатлаштириш кафолатланди.

Э.Тоффлер концепциясига кўра, Иккинчи тўлқин учта белгиловчи тузилмани (асосий ижтимоий институтларни) ўзида мужжасам этган: кичик оила, завод таълими ва гигант корпорациялар. “Шундай қилиб, деб ёзади Э. Тоффлер, “Иккинчи тўлқин” дунёсининг ҳамма жойида... кўпчилик одамлар бир хил стандарт ҳаёт йўлидан бордилар: улар кичик оилаларда тарбияланиб, завод типидagi мактаблар орқали ўтган оқимга эргашган, кейин эса “Иккинчи тўлқин” дунёсининг ҳамма жойида бўлган. Йирик корпорация, хусусий ёки давлат инсон ҳаётининг ҳар бир босқичида Иккинчи тўлқиннинг асосий институтларидан бирининг назорати остида бўлади.

Саноатлаштириш, янги технологияларни жорий этиш ва энергия базасини яхшилаш оммавий ишлаб чиқариш учун шароит яратди, бу эса янги тақсимлаш тизимини яратишга олиб келди. Агар биринчи тўлқин жамиятларида товарларни буюртма бўйича тақсимлаш устунлик қилган бўлса, энди оммавий тақсимот ва оммавий савдо даври бошланди. Аста-секин ҳаётнинг барча соҳалари ишлаб чиқариш ва бозор манфаатларига бўйсунди. Асосий ижтимоий институтлар (давлат идоралари, мактаблар, касалхоналар ...) бу вақтда қалбакилаштириш хусусиятларини – меҳнат тақсимоти, иерархик тузилмани ва анонимликни олади.

Ахборот соҳасига мурожаат қилган ҳолда, Э.Тоффлер завод ишлаб чиқаришнинг асосий тамойилларини худди бир хил маҳсулотга завод ёрлиғи қўйгани каби, бир хил хабарларни нашр этадиган оммавий ахборот воситаларида кузатади. Бундан ташқари, ахборот хизматларисиз саноат цивилизацияси шакллана олмайди ва ишончли фаолият юрита олмайди. Шундай қилиб, яхши ривожланган инфосфера ўсди – алоқа каналлари, улар орқали индивидуал ва оммавий хабарлар товарлар ва хом ашё каби самарали тарзда тарқатилиши мумкин. Инфосфера ўзи хизмат қиладиган техно ва сотсосфералар билан боғланиб, иқтисодий ишлаб чиқаришни инсон хатти-ҳаракати билан уйғунлаштиришга ёрдам беради.

Э.Тоффлер ўз китобида Иккинчи тўлқиннинг барча мамлакатларида амал қиладиган олтита етакчи тамойиллар тизимини – стандартлаштириш, ихтисослаштириш, синхронлаштириш, концентрациялаш, максималлаштириш ва марказлаштириш тизимини чуқур ва изчил таҳлил қилади. Бундан ташқари, у таъкидлайдики, бу тамойиллар “Иккинчи тўлқин” дастурининг ўзига хос тури сифатида “индустриал жамиятнинг капиталистик ва социалистик қанотларига ҳам тегишли, чунки улар муқаррар равишда ишлаб чиқарувчи ва истеъмолчи ўртасидаги бир хил асосий тафовутдан, шунингдек, ҳар доимгидек бўлганлиги сабабли бозорнинг ортиб бораётган ролидан келиб чиққан”. Худди шу тамойиллар бир-бирини мустаҳкамлаб, Иккинчи тўлқиннинг энг йирик, энг қаттиқ ва нуфузли бюрократик ташкилотларини, элита ва супер-элиталарини яратди.

Учинчи тўлқин охир-оқибат, Э.Тоффлер китобида таъкидланганидек, иккинчи тўлқин тамойиллари ва тузилмаларининг чуқур инқирози юз беради ва учинчи тўлқин янги дунёқарашлар ва янги илмий-техникавий ютуқлар ўрнига кўтарилади. компьютерлар. фан, молекуляр биология, саноат даврининг чекланган ҳаёти ва фалсафий тушунчаларидан ташқарига чиқишга имкон беради ва унинг асосий зиддиятини - ишлаб чиқариш ва истеъмол ўртасидаги барҳам бериш учун шароит

⁸⁴ Қаранг: Тоффлер, Э. Третья волна, 1980. – М.: АСТ, 2010. – 784 с.

яратади. Э.Тоффлернинг фикрича, 1955-йилни бурилиш даври деб ҳисоблаш мумкин, ўшанда АҚШда биринчи марта “оқ ёқалар” ва хизмат кўрсатиш соҳаси ишчилари сони “кўк ёқалар”дан ошиб кета бошлаган. Бу компьютерлар ва оммага тақдим этилган янги технологияларни жорий этиш бошланган ўн йил эди. Бир тўлқиндан иккинчисига ўтиш билан боғлиқ ўзгаришлар.

Учинчи тўлқин цивилизацияси эски анъанавий саноат цивилизациясига зид келади, чунки у юқори технологияли ва саноатга қарши. У қайта тикланадиган энергия манбаларига, завод конвеерларини истисно қиладиган ишлаб чиқариш усулларига, янги ядро бўлмаган оилага, Э. Тоффлер радикал маънода “электрон дача” деб атаган янги тузилишга асосланган янги ҳаёт тартибини олиб келади. сўз. келажак мактаблари ва уюшмалари ўзгарди. Ривожланаётган цивилизация бизни стандартлаштириш, синхронлаштириш ва марказлаштиришдан ташқарига олиб чиқади. Янги цивилизация, Э. Тоффлернинг фикрича, бюрократияни ағдаради, миллий давлат ролини пасайтиради ва постимпериалистик дунёнинг ярим автоном иқтисодиётларининг ўсишига ёрдам беради.

Э.Тоффлернинг фикрича, компьютер технологиялари ва коммуникацияларининг ривожланиши бандлик тузилмасининг ўзгаришига ва меҳнатнинг интеллектуаллашувининг кучайиши билан биргаликда бошқа жойга кўчириш имконини берувчи “электрон коттежлар” деб аталадиганларнинг пайдо бўлишига олиб келади. ишнинг. офисдан ходимнинг уйига. Э.Тоффлернинг фикрича, вақтни тежаш ва транспорт харажатларини камайтиришдан ташқари, марказлаштирилган иш билан таъминлаш харажатлари, “электрон коттежлар”нинг жорий этилиши оилани мустақамлаш ва кичик шаҳарлар ва қишлоқлар жозибадорлигини тиклаш тенденциясини кучайтиради. ҳаёт. Э.Тоффлер башорат қилганидек, “электрон дача” учун кураш нафақат янги техник имкониятлардан фойдаланишга интилаётган технологлар ва корпорацияларни, балки кенг доирадаги бошқа кучларни – экологлар, янги типдаги меҳнат ислохотчилари, кенг ташкилотлар коалицияси, консерватив черковлардан радикал феминистлар ва асосий сиёсий гуруҳларгача – оила учун янги, янада қониқарли келажак сифатида кўриш мумкин бўлган нарсаларни қўллаб-қувватлаш.

Тоффлер томонидан эълон қилинган учинчи тўлқин Ғарбнинг ривожланган мамлакатларида ва постсовет мамлакатларида ҳақиқатга айланди. Ўтиш даври тугади ва мамлакат янги ижтимоий-иқтисодий тизимга эга бўлди. Ушбу тизим контурлари аниқ ва параметрлари аллақачон шаклланган. Бу ижтимоий йўналтирилган бозор иқтисодиёти ва сиёсий ҳокимият шакли сифатида фуқаролик жамияти билан постиндустриал жамият тизимидир.

Учинчи тўлқин демократиясини яратиш учун жамиятдаги хилма-хилликнинг кучайиши ўз-ўзидан кескинлик ва можароларнинг кучайишига олиб келади, деган даҳшатли, гарчи нотўғри бўлса-да, тахминдан воз кечишимиз керак. Аслида, ҳамма нарса аксинча бўлиши мумкин. Муайян чегаралардаги зиддият жамиятга нафақат зарар етказмайди, балки унинг ривожланишига ҳисса қўшади.

Агар юзта эркак битта бронза узук олишни хоҳласа, улар ўртасида жанг бўлиши мумкин. Агар уларнинг ҳар бири ўзининг шахсий мақсадини кўзласа, бу улар ўртасидаги ҳамкорлик ва алмашинув учун энг яхши шарт-шароитларни яратади. Синергия ва симбиоз пайдо бўлади.

Тегишли институтлар билан хилма-хиллик барқарор жамиятнинг асоси бўлиши мумкин. Лекин бунга эришиш учун сиёсий тизимни тўздан ислох қилиш зарур. Янги сиёсий тизимнинг иккинчи қурилиш блоки ярим тўғридан-тўғри демократиядир. Гап тўғридан-тўғри ва вакиллик демократияси ўртасида танлов ҳақида эмас. Иккала тизим ҳам ўзига хос афзалликларга эга

бўлганлиги сабабли, фуқаролар ва уларнинг вакилларининг бевосита иштироки интеграцияси энг кўп кўринади.

Эртанги сиёсатнинг учинчи тамойили қарорларни тақсимлаш бўлади. Гап қарор қабул қилишнинг ўз-ўзидан мақсад сифатида марказсизлаштириш ҳақида эмас. Қарорларни мақбул тарзда қабул қилиш мумкин бўлган даражада тўғри жойлаштириш керак. Ахборот оқимларини ўзгартириш кўплаб қарорларни қўйи босқичга ўтказиш имконини беради. Шу билан бирга, миллий ҳокимият ваколатларидан ташқарига чиқадиган муаммоларни янада самарали ҳал қилиш учун янги миллий олий институтлар зарур.

Ҳар қандай жамият ўз фаолияти учун сиёсий қарорларнинг маълум миқдори ва сифатига муҳтож. Ўзгаришларнинг тезлиги ва сони қарор қабул қилишда мавжуд элита учун ҳаддан ташқари юк бўладиган даврлар келади. Бу аҳолининг янги гуруҳларини қабул қилиш орқали элитани кенгайтириш учун олд шарт-шароитларни яратади.

Баъзида қарорлар билан ортиқча юк шунчалик кўпаядики, бу элита ва субелитларнинг инқилобий ўзгаришига олиб келади.

Бизнинг замонамизнинг асосий қарама-қаршилиги эскирган саноат цивилизацияси ҳимоячилари ва унинг ўрнини босадиган ахборот жамияти тарафдорлари ўртасидаги қарама-қаршилик бўлади. Бу урушнинг хандақ чизиқлари анъанавий синфий, ирқий ёки миллий низоларга эргашмайди. Биз ўтмиш тарафдорлари ва келажак учун курашчиларни ушбу китобда тасвирланган туб ўзгаришларга муносабати билан ажрата оламиз.

Учинчи тўлқин утопия ҳам, дистопия ҳам эмас. У келажак учун ижобий ва инқилобий муқобилни таклиф қилади, аммо бу ҳақиқатан ҳам эришиш мумкин. Бу амалиёт.

Нима учун бу содир бўлмоқда? Бу саволга жавоб йўқ. Минглаб турли хил ўзаро боғланган оқимлар эндигина оқа бошлади. Биз уларнинг ўзаро боғлиқлигини ва югуриш тезлигини оширадиган ажойиб алоқа ҳалқаларини кўрамыз. Аммо бу жараённи бошлаган битта сабаб, битта ўзгарувчи мавжуд эмас. Иккита тенденция - жамиятнинг диверсификацияси ва тарихий жараённинг тезлашиши - хилма-хилликнинг паст даражаси ва ўзгаришларнинг секин суръатлари билан курашишга одатланган одамлар ва институтларга кучли босим ўтказмоқда.

Бу тўқнашув келажакдаги шокни келтириб чиқаради. Уни енгишнинг ягона йўли – ияниги шароитларда қандай ҳаракат қилишни ўрганишдир. Бунинг учун одамлар ҳам, муассасалар ҳам ўзларини ўзгартириши керак бўлади.

Баъзи авлодлар учун цивилизация посбонларининг роли тушиб кетди. Бошқаларнинг кўпчилиги цивилизация қуришдир. Бизнинг тақдиримиз яратишдир. Эски тузумнинг парчаланиши XXI асрда демократия ғалабаси сари зўравонлик йўлини муқаррар қилиб қўймасдан туриб, кўчага золим кучларни қўйиб юбормасдан туриб, янги сиёсий тузумни қуришни ҳозирдан бошлаш керак.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Тоффлер Э. Шок будущего, 1970. – М.: АСТ, 2008. – 560 с.
2. Тоффлер Э. Третья волна, 1980. – М.: АСТ, 2010. – 784 с.
3. Тоффлер Э. Метаморфозы власти, 1990. – М.: АСТ, 2004. – 672 с.